

ISSN:2395-9363

Calmécac

• Arte • Cultura • Literatura

UVP

UNIVERSIDAD
DEL VALLE
DE PUEBLA

AÑO 15 | NO. 23

Revista **ANUAL**

DIRECTORIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
MTRO. JAIME ILLESCAS LÓPEZ

RECTORA
DRA. MARÍA HORTENSIA IRMA LOZANO E ISLAS

DIRECTOR DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
MTRO. EMMANUEL FLORES FLORES

EDITORAS RESPONSABLES
DRA. MARÍA HORTENSIA IRMA LOZANO E ISLAS
MTRA. IRMA HIGINIA ILLESCAS LOZANO

COORDINADOR EDITORIAL
DR. MAURICIO PIÑÓN VARGAS

DISEÑO EDITORIAL
MTRA. GABRIELA ARIAS LIMÓN

Calmécac, año 15, No. 23, diciembre 2021, es una publicación anual editada por la Universidad del Valle de Puebla S.C., Calle 3 sur # 5759, Col. El Cerrito. CP. 72440, Puebla, Puebla, Tel. (222) 26-69-488, <www.uvp.mx>. Editoras Responsables: Dra. María Hortensia Irma Lozano e Islas y Mtra. Irma Higinia Illescas Lozano. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No.04-2018-032310274100-102, ISSN 2395-9363, ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Coordinación Editorial y de Publicaciones, Dr. Mauricio Piñón Vargas.

Las posturas expresadas por los autores no necesariamente reflejan las posturas de la Universidad del Valle de Puebla, de su Coordinación Editorial y de Publicaciones, de las editoras responsables ni del staff editorial involucrados en la edición de la revista.

Se autoriza la reproducción total o parcial de los contenidos de la presente publicación, siempre y cuando se acredite el origen de estos.

Cualquier carta dirigida al editor debe enviarse al correo coord.editorial@uvp.mx.

EDITORIAL

Estos últimos años han representado un reto para toda la humanidad donde hemos tenido que reinventarnos desde distintos ángulos de la vida.

Desde marzo de 2020, toda la atención y recursos han sido destinados para mitigar los efectos de esta terrible pandemia que ha cobrado las valiosas vidas de millones de personas en el mundo.

La República Mexicana no ha sido exenta de sufrir estos terribles efectos, aunados a diversos efectos como lo son devaluación económica, falta de empleo, desastres naturales, solo por mencionar los menos dolosos.

Por este enfoque destinado a conservar las vidas, muchos elementos muy importantes han quedado rezagados, como el importante triunfo de las comunidades afrodescendientes de la República Mexicana que es uno de los grupos étnicos más importantes para México y que fue reconocido recientemente en el artículo 2do de la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos, en el año 2019.

Este reconocimiento sin precedentes derivado de años de trabajo y que se puede ver claramente en las batallas de Independencia y de Revolución de nuestro país reflejan el clamor de un pueblo y que gracias a este reconocimiento se pueden acceder a apoyos destinados a los pueblos originarios, sin embargo, no se han podido gestionar adecuadamente estos recursos por la pandemia. Por el momento el conocer la historia de dignificación de este pueblo mediante las danzas, permite esparcir el conocimiento y el orgullo.

Por otro lado, una de las ciencias poco conocidas, pero que ha tenido una presencia importante desde el inicio de la historia del ser humano en estos últimos dos años, de igual manera han retomado una importancia sin precedentes y con ello nos referimos a las ciencias de la bibliotecología.

Poco conocido los inicios de las ciencias bibliotecológicas en la época primitiva del ser humano, en donde los escribas, artistas y los relatores de historias alrededor del fuego fueron los primeros bibliotecarios de la historia de la humanidad y que a lo largo del tiempo y en distintos espacios geográfico se han manifestado como recolectores, escritores y guardianes del conocimiento. En este interesante ensayo se develan las diferencias de las ciencias de la información y de la bibliotecología, la catalogación de información de una forma bastante clara a fin de incrementar nuestro conocimiento de estos elementos poco conocidos.

Finalmente compartimos algunas perspectivas sobre la enseñanza del inglés en la República Mexicana, conjuntado con una perspectiva del body shaming, temas muy controversiales y de actualidad en nuestro país y en el mundo, de manos de estudiantes que permiten detectar el sentir de la juventud mexicana.

Con estos dos contenidos tenemos un contenido muy rico en información en esta edición anual de su revista Calmécac que nos permite conocer más de la historia de los pueblos negros de México y de la biblioteca por lo que los invito a disfrutar y adentrarse en muchas historias.

Salud y buena lectura.

ARTÍCULO ESPECIALIZADO

La bibliotecología y las ciencias de la información

Blanca Azalia López Hernández

Pág. 5

Ensayo Literario

Yo viví entre ellos: Los afrodescendientes de la costa chica de Guerrero, México

Mauricio Piñón Vargas

Pág. 11

Ensayos

Las realidades de la enseñanza de inglés como LE en la educación obligatoria en México

Guadalupe Arenas Moreno

Pág. 17

Estereotipos del peso en las personas y el body shaming

Arturo Vázquez Castillero

Pág. 21

ÍNDICE

ARTÍCULO Especializado

La bibliotecología y las ciencias de la información

Blanca Azalia López Hernández

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Blanca_lopez@uaeh.edu.mx

ORCID: 0000-0003-4238-1246

Introducción

La bibliotecología es la disciplina que se encarga del estudio integral y sistémico de la administración y gestión del conocimiento, desde su fuente misma (la vida, experiencia, estudios, observación, es decir, desde la fuente misma del conocimiento), pasando por las formas de registro de los conocimientos en distintas fuentes, las formas de almacenaje, transmisión activa o asintónica, hasta la forma de búsqueda, repetición, presentación e interpretación por el usuario o buscador hasta llegar al manejo que se le da a al conocimiento.

La bibliotecología se encarga del estudio del proceso de conocimiento, información, búsqueda, usuario, reproducción y uso de información, en tanto que la ciencia de la información engloba una serie de elementos de otras disciplinas de la información como lo es el estudio del contexto, las formas de almacenar y archivar los registros, la historia de los archivos, de manera integral aunque limitada sobre sus alcances, pero integradora sobre la riqueza que obtiene de obtener los métodos y metodologías de las ciencias relacionadas con la información.

La bibliotecología como estudia el proceso más cercano hacia los usuarios finales de la información, permite ser un medio perfecto de acercar al usuario y familiarizarse con las demás disciplinas, como lo es la archivología que estructura las formas de almacenaje y búsqueda de información en cierta forma permite al usuario este tipo de conocimiento para buscar la información.

La ciencia de la información es la disciplina multidisciplinaria que se encarga del estudio y gestión de la información, desde un punto de vista múltiple mediante la integración de métodos, metodologías, procesos y mecanismos de diversas ciencias de la información como lo son la archivología,

biblioteconomía, bibliotecología, entre otras, con el fin de proveer de una vista amplia y estructurada de la relación de todas las ciencias con su objeto de estudio, multidisciplinario y al mismo tipo unilateral: el conocimiento en forma de información.

El objeto de estudio de las disciplinas relacionadas con la información es el conocimiento y la información misma, la bibliotecología se relaciona con las demás precisamente en este nexo común, solamente difieren las formas de acercamiento, relación, metodologías, que a su vez las hacen diferentes pero al mismo tiempo les permiten relacionarse perfectamente entre sí lo que ocurre en el caso de la bibliotecología.

Tabla 1.

Los periodos de desarrollo de la bibliotecología

Periodo	Característica
Mesopotamia	Bibliotecarios encargados de escribir todos los aspectos de la vida y gracias a las tablillas y pieles donde se plasmó la información se conocen 3000 años de historia. Destaca la figura de los custodios, escribas y políglotas.

Egipto	Los bibliotecarios tenían una formación y entrenamiento por años, donde se les enseñaba a escribir e interpretar jeroglíficos y así a desarrollar una filosofía respecto al conocimiento. Destacan figuras como escribas, archivistas, escritores, críticos que ejercían la censura.
Grecia	Periodo cuando se realizó el avance más grande la bibliotecología ya que se realizaron diversos procedimientos para clasificación, catalogación, entre otros. Destacan figuras como revisores, comparadores, editores, escribanos y compiladores.
Edad Media	Con el oscurantismo desarrollado después de la caída del Imperio Romano, los bibliotecarios, generalmente monjes, eran los guardianes del conocimiento. Destacan los protectores, escribanos y cronistas.
Escuela Pragmatista	El Renacimiento trajo consigo un nuevo aire al deseo del conocimiento. Se crearon nuevas bibliotecas y nuevas colecciones donde el bibliotecario tenía un papel fundamental. Destaca la figura del consejero bibliotecario que seleccionaba, copiaba, editaba, adquiría y traducía, era maestro y protegía el conocimiento escrito. Eran conocidos como eruditos.

Escuela Estadounidense	Durante este periodo los libros fueron más accesibles a toda la población, esparciendo mejor el conocimiento. Las personas eran formadas en distintas áreas gracias a una gran diversidad de libros de varios temas. En este periodo los bibliotecarios son servidores públicos, que dan libre acceso a la información, con conocimientos de administración, gestión, compra y resguardo de información.
------------------------	--

El bibliotecario

El bibliotecario u observador del mundo, tienen en sus manos el acervo y la información de la historia del planeta, de las historias personales y de las historias que nunca fueron, a su entera disposición.

Como tal, el mismo bibliotecario tiene la misión de poner ese conocimiento en canales donde sean accesibles a todo el mundo, mediante un adecuado análisis y fragmentación de los tópicos, con su propuesta de *cadena de recuerdos*, lo que implica que aunque los conocimientos se encuentren abstraídos, es decir fragmentados, los eslabones invisibles que los unen al resto de conocimientos no se pierden, como lo que sucede con los recuerdos, aunque un eslabón se haya *“olvidado”* el resto de los recuerdos se encuentran ahí mismo esperando a estar interconectados de nuevo.

Lo anterior lleva a los elementos básicos del bibliotecario, es decir:

- Conceptualizar
- Abstraer
- Contextualizar
- Facilitar
- Clasificar
- Compartir (A punto de vista de quien suscribe)

El ciclo de la información

El ciclo de la información es un diagrama muestra de forma sencilla el intrincado y a veces complejo ciclo en el cuál la información es almacenada, reproducida y puesta a la disposición por los usuarios finales.

La información fluye hacia los usuarios finales desde una diversidad de plataformas de búsqueda, dependiendo de las necesidades y objetivos que el usuario busca, pero generalmente, los usuarios con poca conciencia o interés más allá de obtener la información que ha requerido. No se toman el tiempo de reconocer el esfuerzo tan importante para que esas palabras, imágenes, mapas o sencillas poesías lleguen desde el emisor mismo, creador, autor o repositorio del conocimiento hasta sus manos.

El conocimiento desde que ve la luz del mundo en la mente de su creador, cuando se liga con otra serie de elementos para poder mostrar una perspectiva diferente o simplemente cuando refleja la ideología o filosofía de sus creadores, debe de pasar por dos pasos fundamentales para que pueda ser compartido y disfrutado por más personas: el registro y la transmisión.

Entendiendo al registro como la forma en que el conocimiento será registrado para que conserve sus características, como lo puede ser por la palabra escrita, mediante dibujo, mapa, diagrama, de manera digital o material, de forma que el conocimiento pueda ser almacenado y de esta forma llegar a la siguiente etapa necesaria.

La transmisión involucra, la forma en que la información será reproducida para que el usuario tenga acceso a ella, pero en este proceso se involucra una serie de variables muy significativas e importantes, como lo son los códigos de interpretación, la búsqueda del usuario, el medio para la realización de la búsqueda, la intencionalidad del usuario a realizar la búsqueda, el fin de la misma información, así mismo como los mismos intermediarios.

Los intermediarios de la información, también en cierto contexto, denominados como editoriales, distribuidores o esparcidos, tienen en sus manos un gran trabajo el hacer accesible la información al usuario específico, con el código de interpretación adecuado, con las formas que el usuario necesita y que le resulte fácil de acceder, a un costo adecuado, en tiempo y espacio geográfico específico. Lo anterior no resulta nada sencillo puesto que implica una serie de variables de conocimiento profundo y sensible de las necesidades de información de los usuarios.

Por todo lo anterior, se cree que es importante que el usuario sea consciente de la importancia, del flujo o ciclo de la información porque se encuentra inmerso la creatividad, pasión, trabajo, vida, familia y talento de un grupo de personas con un objetivo en común permitir que el conocimiento sea accesible y esté disponible para los usuarios adecuados, que le sea útil y al mismo tiempo que procure el beneficio, no solamente hacia el usuario sino hacia todos los involucrados en el ciclo.

Este ciclo tan sencillo e importante, es necesario que sea conocido entre los usuarios finales, ya que les procurará un elemento de concientización sobre el trabajo que implica permitir que el conocimiento del mundo sea disfrutado por el mundo. Una forma de acceder a esa información es mediante la catalogación.

Catalogación

Un proceso muy ligado al labor de los bibliotecarios y de la bibliotecología es la catalogación que se define como las formas de gestionar, administrar, ordenar, disponer la información en espacios físicos o virtuales, al mismo tiempo del ordenamiento de las formas de búsqueda de dicha información. Dichas formas de catalogación tienen diferentes estilos, permitiendo a los usuarios encontrar la información requerida mediante diferentes factores de búsqueda como el nombre del autor, año, editorial, tipo de información, familia o disciplina de información. En este proceso se describe profundamente la forma de catalogación de Panizzi.

Panizzi y las reglas de catalogación Angloamericanas

Cuando el mundo se encuentra en tinieblas, una pequeña luz ilumina con un pequeño hilo pero al final termina siendo el que finalmente disuelve la oscuridad. Esta analogía podría ser muy útil para describir el trabajo que realizó Antonio Panizzi con respecto al ordenamiento de los sistemas de catálogo que existían en la época. Antonio Panizzi, nacido en Italia y exiliado de la misma por el régimen del Duque de Modena, asentado primero en Suiza y posteriormente en Inglaterra, terminó sus estudios de abogacía que le permitió tener una mente ágil y estructurada que le permitió trabajar en el museo Británico y así mismo en la Biblioteca Inglesa para el año de 1831.

Su formación, así mismo como el estado en el que se encontraba la Biblioteca Inglesa, es decir, dirigida por eruditos bibliotecarios apasionados por la conservación de los libros, inmersos en el conocimiento y el mundo de las ideas, no estaban interesados (o al menos es lo que aparenta) en desarrollar una organización y gestión adecuada para su acervo, y es precisamente con esta necesidad donde Panizzi comienza a realizar el trabajo del bibliotecario moderno: no solamente ser un conocedor del conocimiento mismo dentro de los mismos, si no tener la labor de organizar, gestionar y catalogar los mismos volúmenes para permitir que fueran fácilmente encontrados por los usuarios.

Así en 1941, Panizzi desarrolla las 91 reglas de catalogación, lo que implica una revolución total al sistema bibliotecario que se estaba llevando hasta la fecha y al mismo tiempo enfrentarse a un sin número de obstáculos en el camino, puesto como bien se sabe, una revolución conlleva a una lucha y confrontación por el sistema tradicional que se había estado llevando hasta el momento. Este sistema de catálogo de Panizzi permitía asignar una identidad propia a cada uno de los volúmenes de libros que se encontraba en el acervo, así mismo a los mapas, esquemas, manuscritos y otros elementos dentro de la Biblioteca Británica. Mediante un sistema de identificación de autor, descripción del título, organización de los elementos del libro, conjuntando los ejemplares del mismo autor por idiomas o ediciones lo que implica un sistema de gestión modular para poder identificar a los libros.

Este sistema revolucionario, derivó en una serie de adaptaciones, fue un sistema de inspiración para distintas formas de catalogar y así mismo permitió sentar las bases para las reglas de catalogación angloamericanas, que sin el trabajo de Panizzi, no se hubiera tenido el antecedente, la experiencia ni la lucha organizativa para asentar las reglas de gestión y organización importantes en el sistema angloamericano.

Como la analogía de un pequeño rayo de luz en la oscuridad deriva a desvanecer la noche, el pequeño rayo de sol que realizó Antonio Panizzi, fue el detonador para que una noche de caos y falta de organización en las bibliotecas, permitiera disolver la noche mediante asentar reglas de organización y precedentes para una variedad de elementos de catalogación y que influenció directamente al sistema Angloamericano, permitiendo que fuera un sistema esquematizado y maduro gracias al valioso trabajo y emprendedurismo de Antonio Panizzi gracias a sus 91 reglas.

Aportaciones de Ranghanatan (R'tan) a la bibliotecología

Un cambio de perspectiva provoca nuevos conocimientos y por lo tanto nuevas formas de hacer las cosas, es como se podría definir el aporte de los trabajos de R'tan a la bibliotecología ya que lo nuevo permite que la innovación exista y persista.

Siendo R'tan un bibliotecario por "accidente", sin una formación desde los inicios de su carrera como tal, pero con talento propio, una visión diferente de los que se formaron en el mundo de la bibliotecología, y sobre todo con una gran pasión en un campo diferente al suyo, construyó y formó una manera de clasificar a los materiales diferentes, no construyendo nichos sobre los materiales, sino construir los nichos sobre el material mismo.

Las 5 leyes de R'tan, explican grosso modo que los materiales y fuentes de información son un ser vivo el cual no puede estar estático o en un aparador sino que es un proceso orgánico y fluido donde la información fluye a los usuarios, en tiempos, con interfaces que permitan encontrar la información fácil y que los contenidos se generen dependiendo a las necesidades o perfil de los usuarios lo que habla de un sistema muy dinámico.

Por otro lado, aparte de sus innumerables publicaciones, desarrolló el sistema de clasificación Colón, el cual toma principios universales donde todos los contenidos son clasificables y por lo tanto les da personalidad sin estar en nichos y ni que les permita que se les acaben los espacios o que los nuevos conocimientos no entren, haciendo la clasificación en base a personalidad, materia, energía, espacio y tiempo.

Los aportes de R'tan son varios y sobre todo el hecho de que no haya sido un bibliotecario desde los inicios de sus estudios y que haya realizado elementos tan importantes me da a entender que las nuevas perspectivas pueden venir desde los lugares más insospechados.

Modelo de análisis facetado

El modelo de análisis facetado de Ranghanatan (R'tan), es un sistema de clasificación de información desarrollado por su homónimo originario de la India, formado con un contexto externo a la bibliotecología pero con un contexto en donde se le da mucha importancia a las matemáticas y a las ciencias del

cálculo lo que le permitió traslapar ese contexto matemático al mundo de la bibliotecología lo que le valió crear una de las aportaciones más grandes a la ciencia de la bibliotecología, (teoría del análisis de las facetas) publicado en 1933 y reeditado en 1967.

Este modelo de facetas, derivó de la pasión de R tan por poder organizar, estructurar y clasificar la información es elementos bien definidos pero alejados a la estructura de Dewey, que a su punto de vista era restrictivo, limitado y por tanto incompleto. Su teoría la realizó con al lado y con inspiración de su cosmogonía y su contexto matemático derivando o descrito como un cubo (al punto de vista del que suscribe y se ejemplifica en la figura 1.)

Figura 1

Cubo de la teoría del análisis de facetas

Nota. Adaptado de Microsiervos [Figura] por Alvy, 2011, Microsiervos, (<https://www.microsiervos.com/archivo/juegos-y-diversion/cubos-aleatoriedad.html>).

Sin copyright indicado.

Este modelo analiza distintas facetas que le permite tener un abanico más amplio de descripciones, que permite clasificar de una forma más orgánica y natural la información.

El análisis de facetas, en un principio suena una clasificación y una estructura bastante lógica y natural, sin embargo, a discusión de muchos teóricos tiene fallos importantes como el hecho de tener que consultar en muchos casos manuales para poder definir las estructuras, pero no en un solo volumen sino en diferentes obras, lo que hace el trabajo

complicado; otro elemento que lo hace débil es que es necesario comprender las estructuras semánticas y sintácticas en conjunto con el significado que depende del contexto y por tanto de la ubicación en las listas, lo que al principio, para los neófitos puede resultar intimidante y complicado.

Lo anterior transforma el cubo con sus diferentes facetas, orgánico en natural en la figura 2:

Figura 2

Cubo de la teoría del análisis de facetas con restricciones

Nota. Adaptado de 123RF, [Figura] por 123RF, s.f., 123RF, (https://es.123rf.com/photo_54358985_icono-del-rompecabezas-del-juguete-del-cubo-en-3d-isom%C3%A9trica-estilo-aislado-en-el-fondo-blanco.html). Sin copyright indicado.

Como se aprecia con estos elementos de semántica, sintáctica, significado contextual y ubicación, el cubo plano le da nuevas dimensiones, pasando de un plano orgánico a un plano estructurado más acorde con las necesidades organizativas y estructurales, lo que le imprime un acento de sofisticación y proceso consolidado.

Ahora, el sistema está regido por 46 cánones, 13 postulados y 22 principios, lo que hace que el sistema en algunos puntos se contraponga las unas a otras, donde las categorías fundamentales entran a escena y el orden de las categorías imprime jerarquía fundamental.

Lo anterior se puede ejemplificar en la figura 3:

Figura 3

Análisis de facetas con cánones, postulados y principios

Nota. Adaptado de El Heraldo [Figura] por Nagy, 2014, El Heraldo, (https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2014/05/19/el_cubo_rubik_cumple_anos_compleja_sencillez_288722_310.html). Sin copyright indicado.

La figura 3 describe a la perfección la teoría del análisis de facetas, cuando se incluyen en el modelo los cánones, postulados y principios, otorgando una sofisticación muy elevada, jerarquización, organización estructural de muy alto nivel, pero al mismo tiempo una complicación significativa para poder llevar todos los elementos de las facetas, convirtiendo al modelo orgánico a un rompecabezas como el mismo cubo de rubik.

Por lo que existe un modelo simple del mismo el cual le permite trabajar a las clasificaciones como la de Tesauro o a los diseñadores de sistemas de clasificación de facetas.

El modelo mismo incluye cánones de análisis para determinar superposición redundancia, contradicción; requiere analizar facetar para poder encontrar momentos cuando no correspondan o se diferencien y extraer principios comunes o yuxtapuesto, lo que se ejemplifica cómo poder hacer corresponder a una cara del cubo con un mismo color, cuando no corresponde se encuentran elementos yuxtapuestos o de diferenciación y así sucesivamente.

Ahora el modelo simplificado está compuesto de 3 planos o se entiende así, es decir, el verbal donde

se hace análisis del campo en componentes; el verbal donde se elige una terminología y finalmente la nomenclatura donde se expresan los diferentes.

Sucesivamente mientras más se va adentrando a los elementos del modelo se encuentran cánones de diferenciación, relevancia, permanencia, permanencia, sucesión, matriz, exclusividad, secuencia útil, coherente, cadena, contexto, enumeración, moneda, relatividad, uniformidad, jerarquía, base mixta y algunos.

Un cubo de rubik con más caras permite observar, finalmente la complejidad y sofisticación, así mismo como la "inaccesibilidad" de un sistema orgánico, elevado por la matemática y finalmente regido por elementos intimidantes que para los eruditos de la bibliotecología resulta un modelo muy viable, sin embargo, para la accesibilidad de los usuarios, puede provocar una serie de reacciones de complejidad y por tanto de desinterés, lo que es importante de evitar, para que permitir que la información "fluya" de manera más libre como el mismo R tan, explica en sus leyes "Cada lector para un libro", lo que hace en cierto punto inaccesible para muchos nuevos lectores encontrar el libro para él.

Referencias

- 123RF. (s.f.). Ícono de rompecabezas de juguete [Figura]. 123rf. https://es.123rf.com/photo_54358985_ico-no-del-rompecabezas-del-juguete-del-cubo-en-3d-isom%C3%A9trica-estilo-aislado-en-el-fondo-blanco.html
- Alvy. (2011). Cubos [Figura]. Microsiervos. <https://www.microsiervos.com/archivo/juegos-y-diversion/cubos-aleatoriedad.html>
- Nagy, M. (2014). El cubo de rubik de compleja sencillez [Figura]. El Heraldo. https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2014/05/19/el_cubo_rubik_cumple_anos_compleja_sencillez_288722_310.html

Yo viví entre ellos: Los afrodescendientes de la costa chica de Guerrero, México

Mauricio Piñón Vargas

Universidad del Valle de Puebla
Mauricio.vargas@uvp.edu.mx
ORCID: 000-0002-2386-6910

Ensayo Literario

Sí, yo viví entre ellos. Vi a la luz de mi nacimiento en un escondido pueblo enclavado en la montaña del estado de Guerrero, en México, a un paso de la costa del océano Pacífico.

Como todos los niños que crecieron en la primera mitad del siglo XX, crecí aislada del mundo ya que aparatos como el radio o la televisión eran muy raros, incluso la electricidad llegó muchas décadas después a mi pueblo.

La manera en que la vida transcurría era entre salir a jugar al río, comer uno que otro tamarindo o mango verde para complementar la precaria alimentación; poder leer cualquier pedazo de periódico, garceta o revista que se encontrara o contribuir con la economía familiar con la venta en el mercado de diversos productos como velas o carne a los comerciantes que bajaban de la montaña los fines de semana.

Tengo muchos recuerdos tan entrañables de mi niñez, que aún persisten en mi mente ya que dejaron un impacto profundo en mí; no solo por ser una niña, sino también por la mística y simbolismo que años después pude comprender.

En algunas festividades a lo largo del año era común observar a diablos bailando en las calles. Diablos bailando al ritmo del tambor y del estrepitoso sonido de la quijada de mulas, siendo el ritmo complementado con el ruido que producían los zapatos de los diablos al golpear el suelo, mientras un personaje masculino con un látigo, lastimaba a los diablos que se encontraban perfectamente alineados. Al mismo tiempo existía una mujer con una máscara que se encontraba dando

de vueltas alrededor de los diablos bailando frenéticamente tratando de contagiar de felicidad a los espectadores.

Para mí, los diablos fueron los protagonistas de múltiples pesadillas, ya que se contaban diversas historias en mi tierra donde la magia y los personajes fantásticos como la nahuala eran los actores principales. Algunas historias hacían que la imaginación aflorara, como la historia del nacimiento del universo por una tortuga, pero más allá de resultar una hermosa historia, años después pude realizar un descubrimiento aún más importante.

Durante la infancia tuve la oportunidad de ir a diversos pueblos aledaños para visitar a mis hermanos, que ya estaban casados y es aquí donde los conocí... eran diferentes a nosotros, tanto en aspecto físico como en su forma de vivir.

Estas personas tan particulares vivían en comunidades, por toda la costa, cerca de ríos, lagos y riachuelos, por lo que podían alimentarse de peces y de gran variedad de frutos; pero lo que destacaba más de ellos era su alegría, su forma tan particular de hablar, pero sobre todo de la sinceridad.

Después de unos años de conocer a estas personas, perdieron un poco ese toque de misterio que los envolvía, ya que poco a poco se convirtieron en amigos, vecinos, comadres, tías, la señora de la tienda de la esquina, la que vendía tamales, la del agua fresca, la del pescado o como cariñosamente le llamé después “la negra”.

En la escuela primaria, tomando mis clases de historia y geografía, me di cuenta de muchas cosas: de la forma en que se descubrió

América, la forma en la que se realizó la conquista, el mestizaje, entre muchos datos históricos importantes y fue justamente aquí donde comprendí, en la lección de la castas de México, que las personas que bajaban de la montaña a comerciar eran de los pueblos originarios, los “indios” y los “negros” eran los descendientes de los esclavos que vinieron a trabajar a estas tierras y que yo era parte del llamado mestizaje entre la cultura indígena y la española.

Comprendí que mucha de nuestra cultura estaba dividida por una delgada tela que apenas las separaba y que al contrario la amalgama. Entendí que la historia de la tortuga de mi infancia, no era solamente un relato, sino que expresaba la cosmogonía y las creencias del pueblo negro en México, heredado de África y que se mantiene muy vivo a lo largo de los años, impregnado fuertemente a la cultura mexicana de la costa de Guerrero.

En mis clases, en la única escuela del pueblo, no me enseñaron la forma en que se conformó la sociedad mexicana, sino que solamente le daban importancia al mestizaje, pero faltaron algunos capítulos; capítulos pertenecientes a las comunidades judías, libanesas, chinas y de cómo su trabajo enriqueció una parte de la cultura mexicana en los lugares donde se establecieron. Es un dato un poco desconocido para los mismos mexicanos que México no sólo está habitado por los pueblos originarios y mestizos, sino que también está formado por los afrodescendientes, hijos, nietos y biznietos de los 300 mil africanos traídos a México como esclavos, servidumbre y jornaleros a los estados de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Guanajuato.

Los africanos traídos por las expediciones españolas y muchos de ellos por comerciantes de esclavos, llegaron a tierras mexicanas entre los años 1570 y 1640 de acuerdo con Harp (2019) y fueron empleados para sustituir a la población nativa mexicana ya que su número había disminuido de manera muy importante a causa de los procesos propios de la conquista como enfermedades y explotación.

Mientras crecía, en estos pequeños

pueblos rurales, muy alejados de cualquier capital urbana, se observa un fenómeno muy particular. San Luis Acatlán Guerrero, donde nací, es la puerta de la montaña a donde las comunidades indígenas bajaban los fines de semana para comerciar con diversos productos, abastecerse de otros y regresar a sus comunidades. A 45 minutos, con las nuevas carreteras y más o menos 3 horas de camino por las brechas que existían hace más o menos 60 años, se encontraban los pueblos como Juchitán, Huehuetán, Azoyú y el centro urbano más grande de la región Ometepe, que cariñosamente mis hijos nombraron como “la boca del infierno” por el calor tan agobiante de esa región colindante con el mar.

Estos nombres pueden carecer de significado, pero cuando se menciona que son vecinos de comunidades como Cuajinicuilapa (la perla negra del pacífico, nombre bien merecido), resultan muy importantes ya que estos pueblos son donde los afrodescendientes se asentaron para vivir, después de haber obtenido su libertad y comenzaron una evolución de su cultura, trayendo del pasado al presente sus cantos, música y alimentos, difundiendo su cultura con historias y danzas. Cabe destacar que esta región es la más poblada con la comunidad afrodescendiente seguida de Oaxaca y Veracruz (Secretaría de Cultura, 2019).

Durante el siglo XVII, la comunidad negra, recién llegada a tierras mexicanas, se encontraron lejos de su tierra, de su cultura y enfrentándose a todo un ambiente agreste. Los abusos constantes, la falta de alimento, jornadas de trabajo sin descanso, castigos severos y la falta de reconocimiento de su identidad durante siglos, dio como resultado que se unieran a Guadalupe Victoria a los movimientos independentistas entre los años 1810-1821, 251 años después de su llegada a México. Siendo reconocidos por este caudillo de la independencia como “Mis Valientes jarochos”, siendo un gran reconocimiento dignificador a esta parte del pueblo mexicano que se encuentra registrado en la historia de México.

Algunos años después, debí de salir de mi pueblo, ya que no existía educación se-

cundaria y es aquí donde mis padres me enviaron a estudiar al “internado”, formación secundaria donde te enseñaban a ser maestra en el vecino estado de Morelos en donde trabajé un tiempo como maestra de primaria, descubriendo el significado de “jarocho”, que es la forma como se le designa al hijo de un indígena mexicano con un negro, adquiriendo por los genes predominantes una tez de color oscura pero con algunos rasgos indígenas como ojos rasgados y que actualmente es el denominativo de cualquier persona nacida en Jalapa, Veracruz.

Grandes afrodescendientes se encuentran en los registros de la historia de México, como es el caso de José María Morelos y Pavón, que gracias a su trabajo por la abolición de la esclavitud y luchó para dignificar no solamente a los pueblos naturales de México, sino también a los afrodescendientes. Su destacada labor se recuerda en la historia de México, reproduciendo su imagen en billetes de circulación nacional y curiosamente el estado donde estudiaba como maestra, tiene su nombre.

Estuve algún tiempo en el internado, sin embargo, no pude culminar la formación ya que mi padre decidió que en ese lugar vivían demasiados “indios” y que no quería que me casara con alguno de ellos, por lo que regresé a mi pueblo en Guerrero.

Años después, analizando la decisión de mi padre y de sus claros prejuicios sobre las diferentes etnias, no solamente con los nativos del país, sino con los negros de la zona, tienen su base con un querido pariente que vivía justamente en Morelos, que tenía rasgos físicos de un mulato. En el México de mis recuerdos, como los del México actual se observa justamente ese desprecio hacia diferentes rasgos físicos.

Esto tiene un estigma muy arraigado en la cultura mexicana como lo menciona Gutiérrez (2016); tener rasgos indígenas o un color de piel más oscura, propicia a que las personas sean rezagadas socialmente, tengan menos oportunidades laborales, no se les trate de forma justa y de acuerdo con este estudio se considera que tener rasgos europeos representa una clara ventaja ya que como los pueblos originarios de México des-

de la colonia, eran presentados como poblaciones alejadas, pobres y sin educación y no podían tener acceso a todo lo que la Constitución Política garantiza. Este fenómeno persiste hasta nuestros días.

Al día de hoy las mismas madres afrodescendientes alientan a sus hijos a casarse con personas con una tez más clara, para que sus hijos no sufran la marginación social y tengan acceso a más oportunidades.

Otro renombrado afrodescendiente, Vicente Guerrero, nacido en el estado de Oaxaca, participó en la lucha de la independencia, para abolir las claras diferencias sociales y que al mismo tiempo su nombre es recordado en el estado donde nació; Guerrero. El caudillo de la patria realiza un pacto con Agustín de Iturbide, formando el ejército trigarante que finalmente consumó la independencia de México. Creció en una comunidad predominantemente indígena y al observar las injusticias sociales, luchó por el reconocimiento de todos los mexicanos. Luchó por la dignificación de los afrodescendientes como parte de la sociedad mexicana, quitando etiquetas y estereotipos.

Con el paso del tiempo, me casé en Guerrero con un militar, nacido en la ciudad de México y por su trabajo tuve que cambiar varias veces de lugar de residencia, mudándome por el estado de Guerrero, a donde existían cuarteles militares, siguiendo la costa de Guerrero, por las zonas de Acapulco y Petatlán donde nacieron mis dos primeros hijos. Aquí existió un cambio total, era el inicio de 1970 y la fisionomía de las personas cambió totalmente, no existía la comadre o la señora de las aguas frescas.

Después nos mudamos a diversos lugares de la República Mexicana y cuál es mi sorpresa que llegamos a vivir a un lugar muy peculiar de Veracruz: Jalapa. Y aquí no existía ni el calor, ni el sol abrasador; era un lugar donde es constante la lluvia y la bruma, pero aquí, aquellos que formaban parte de mis recuerdos, nuevamente aparecieron como entre las nubes, los llamados jarochos de Vicente Guerrero, personas alegres, altas, con cabello rizado y sonrisas amplias.

Estuvimos un tiempo radicando en el puerto de Veracruz donde la presencia afro-

descendiente era muy importante, continuando por lugares del norte de la República Mexicana como San Quintín en Baja California o Hermosillo en el estado de Sonora, donde la presencia de otras comunidades indígenas era más importante.

Con el tiempo, regresamos a radicar al centro de la República, en un lugar que consideramos que era bueno para poder criar a nuestros hijos y que no tuvieran que abandonar la escuela, con buen clima, alejando de las grandes urbes, con buenas universidades ya que uno de mis anhelos era que todos mis hijos tuvieran una carrera universitaria, que yo no pude conseguir, formando parte de la sociedad poblana desde el año de 1984.

Para el año de 1991, ocurrió un evento que cambió el silencio de los pueblos afrodescendientes de México. Diversas organizaciones del estado de Oaxaca, convocaron a diversas asambleas en Tixtla, Guerrero, donde se llegaron a acuerdos para exigir el reconocimiento del Gobierno Federal a su cultura e identidad, una clara acción para dignificar su cultura.

Al siguiente año, el Gobierno Federal, organizaba la celebración para conmemorar los 500 años de la conquista de México, a lo cual, los diferentes pueblos indígenas se manifestaron en contra de la realización ya que consideraron que el acto iba en contra de los pueblos originarios, que en muchos sentidos se acabó con la cultura y civilización. Los pueblos afrodescendientes se organizaron para materializar los acuerdos realizados en Tixtla del año pasado, es decir, visibilizar y dignificar a la población negra de México.

En ese mismo año, se realizó una mega manifestación en Chilpancingo donde fueron apedreados por los habitantes y continuaron hasta llegar a la ciudad de México, en un trayecto de 17 días con una sola petición: reconocimiento del pueblo afrodescendiente de México, declaración de su existencia y su inclusión en la historia de México, como parte de la población mexicana. Una clara manifestación de dignificación de su cultura y tradiciones, (Oropeza, 2020).

Con estos acontecimientos se empezó a crear conciencia de que no solo México estaba formado por mestizos y de los pueblos

originarios, sino que el pueblo negro forma parte de la historia de México, con claras contribuciones, creándose en los años siguientes la organización “México Negro”, con el mismo objetivo, dignificar a esta parte de la población mexicana.

Diversos triunfos han sido alcanzados por la población afrodescendiente desde entonces, siendo uno de los más importantes, ser tomados en cuenta en el año 2015 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como parte del censo poblacional nacional, obteniendo datos jamás obtenidos según CONAPRED (2015), permitiendo conocer sus características y necesidades.

Se conoce actualmente que la población afrodescendiente representa el 1.2% de la población total del país, siendo conformada por 705 mil mujeres y 677 mil hombres. Este paso fue fundamental para el reconocimiento de su cultura, tradición y orgullo, ya que permite reconocerlos como mexicanos con todos los derechos. Con esta información se puede considerar a los afrodescendientes como el tercer grupo étnico más importante del país, solo después de los nahuas y mayas.

El éxito más grande para los pueblos afrodescendientes en México y que seguramente es el primer paso para el desarrollo de su cultura, tuvo lugar el 9 de agosto de 2019 donde se obtuvo el reconocimiento constitucional en el artículo segundo, donde se reconocen los aportes, la historia y el territorio donde se asientan los pueblos afrodescendientes, en la República Mexicana.

Estos avances realizados por el pueblo afrodescendiente, permite solicitar recursos para mejorar su calidad de vida, mediante el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que por sus alcances tiene la capacidad de otorgar estímulos y presupuestos para dignificar el estilo de vida de los pueblos originarios de México. Ahora los afrodescendientes forman parte de estos pueblos dentro del gran abanico cultural que existe en México.

En mi caso, sigo viviendo en la ciudad de Puebla. No he podido ir a mi querida costa de Guerrero por cuestiones de pandemia y aunque ha muerto el más querido de mis hermanos, que vivía en un pueblo de afro-

descendientes, no he podido ir. En este lugar lo velaron a pesar de las restricciones, con todos los ritos mortuorios de la región, las cuales incluyen, rezos, comida, grupos musicales, recuerdos y paseo por el pueblo de Juchitán, Guerrero.

Y en espera de que el momento llegue, hago una reflexión sobre la danza de los “Diablos” la cuál es la herencia de pueblos africanos y difundida en toda la costa de Guerrero. Esta danza que tanto miedo me daba de pequeña por los diablos bailando, representa el yugo de los afrodescendientes en la costa. Los diablos vestidos con harapos representan a los negros esclavizados y su formación justamente recuerda a la forma en que los llevaban a los campos de cultivo.

La figura masculina con el látigo, no es ni más ni menos, que la representación de los capataces que los forzaban a trabajar en los campos y si se salían de sus labores eran fuertemente reprendidos con el látigo que aún porta en su mano, apareciendo la figura femenina que se burlaba de ellos.

Los pueblos afrodescendientes fueron muy audaces en poder esconder todo este simbolismo en bailes y sobre todo fueron muy inteligentes en esconder el clamor que realizaban a sus dioses con esta danza, que les permitía pedir mediante el ritmo del tambor su anhelada libertad, expresando sin palabras, su deseo de dignidad.

Después de varios años de bailar, al parecer sus plegarias fueron escuchadas primero con su libertad y actualmente este pueblo ha conseguido la tan ansiada dignificación. Solo el tiempo podrá decir hasta dónde serán capaces de llegar, hasta donde sus plegarias se puedan materializar y la forma en la que su cultura, folclor y tradiciones serán transmitidas y perpetuadas por varias generaciones.

Tal vez una de esas plegarias se ha materializado en estas líneas, ya que no es de mi propio puño y letra y que tal vez este documento es la materialización del clamor de la danza de los diablos, que una vez que han obtenido tantos logros, el siguiente paso es justamente que usted pueda conocer y reconocer esta historia, pudiendo darle el lugar que merece a este querido pueblo de México.

Por el momento yo mantengo los ojos muy abiertos, para poder estar atenta a cualquier movimiento, a cualquier guiño, a cualquier acción que ocurra, que cambie radicalmente la forma de vivir de los afrodescendientes de mi Costa Chica de Guerrero y espero que en muy poco pueda regresar a disfrutar de mis últimos años de vida allí, entre los ricos guisos, sonrisas amplias y entre las amigas, comadres y “las negras”.

Siendo una espectadora de todo este movimiento dignificador a través de los libros de historia, en diferentes lugares de la República Mexicana, al paso de las décadas, al haber podido presenciar y experimentar la cultura afrodescendiente en carne propia, puedo decir con orgullo que... yo viví entre ellos.

Referencias

- CONAPRED. (2015). CONAPRED - Boletín: 2015—118. Personas afro en México, por primera vez reconocidas en las estadísticas de INEGI. CONAPRED celebra la visibilización y el reconocimiento de las personas afro en nuestro país. http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=boletin&id=856&id_opcion=103&op=213
- Gutiérrez, N. (2016). En México, ser indígena representa discriminación, marginación y pobreza: Encuesta UNAM. Dirección General de Comunicación Social. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_490.html
- Harp, S. (2019). Decreto por el que se adiciona un apartado C al artículo 2o. De la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Diario de los debates 16.
- Oropeza, D. (2020, julio 17). “Falta que el reconocimiento a los afromexicanos se concrete en beneficios”. Pie de Página. <https://piedepagina.mx/falta-que-el-reconocimiento-a-los-afromexicanos-se-concrete-en-beneficios/>
- Secretaría de Cultura. (2019). Los pueblos afromexicanos y el reconocimiento de su diversidad. gob.mx. <http://www.gob.mx/cultura/es/articulos/los-pueblos-afromexicanos-y-el-reconocimiento-de-su-diversidad?idiom=es>

Las realidades de la enseñanza de inglés como LE en la educación obligatoria en México

Guadalupe Arenas Moreno

Universidad del Valle de Puebla

LE43394@uvp.edu.mx

El panorama general

Al año 2021 la lengua más hablada en el mundo es el inglés. Más de 1.348 millones de personas lo hablan, de los cuales aproximadamente el 71% lo han aprendido como segunda o tercera lengua. Estos datos demuestran que el idioma anglosajón se ha convertido en la lengua franca que todos deberíamos aprender, tal como lo afirmó la UNESCO en 2009. Es el idioma de las ciencias, del cine, del comercio, mejora la experiencia en el turismo, entre otras ramas donde hablarlo se convierte en una gran ventaja. Incluso se considera que el dominio de inglés de un país es un indicador de su economía.

El inglés en la actualidad juega un papel muy importante como lengua en común para el intercambio internacional. Debido a esto, los países alrededor del mundo decidieron darle mayor importancia a la creación de políticas lingüísticas enfocadas a la enseñanza del inglés en sus programas educativos. En este sentido, cada vez más países han optado por implementar este tipo de políticas para la enseñanza del inglés como lengua extranjera (LE), en particular en la educación obligatoria (preescolar, primaria, secundaria y preparatoria). México no es la excepción.

En México se enseña oficialmente inglés en la secundaria y preparatoria desde los años 1920. Sin embargo, a partir de 1992 estados como Morelos, Tamaulipas, Nuevo León, Sonora y Coahuila comenzaron el desarrollo de programas de inglés dedicados a los estudiantes de primaria. Poco a poco se integraron más estados a esta tendencia

de enseñar desde temprana edad la lengua extranjera (LE).

En 2009 se estableció el *Programa Nacional de inglés* (PRONI) como propuesta federal para estandarizar el nivel de inglés en la educación básica. Este programa buscó fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera. No obstante, no existía una plantilla docente como tal sino que se les denominaba Asesores, lo que derivó en falta de personal calificado para llevar a cabo clases adecuadas del idioma en las escuelas públicas.

No fue hasta el *Plan de Estudios 2011. Educación Básica*, emitido por la SEP en ese mismo año, que le dio un lugar obligatorio dentro del mapa curricular a la asignatura. Con esto, surgió la necesidad de homogeneizar los estándares nacionales e internacionales, los criterios de formación de los docentes y de evaluación para asegurar el aprendizaje y dominio del inglés. Es aquí donde surge el *Programa Nacional de inglés en Educación Básica* (PNIEB).

El PNIEB buscó brindar una educación integral al involucrar los aspectos social, cognitivo, emocional y personal de los alumnos. Se enfocó en generar oportunidades de expresarse de manera creativa en la LE y promover la comunicación con seguridad y confianza dentro de su contexto. De igual manera se mencionó como una de sus metas principales el que los estudiantes egresados de la secundaria tuvieran un nivel B1 del inglés acorde al *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas* (MCER).

Ensayo

Esto podría parecer una excelente estrategia para la inserción de la asignatura de LE al currículo nacional. No obstante, para lograr los objetivos establecidos por el PNIEB era necesario desarrollar mejores programas de capacitación a los profesores. A su vez, se precisaban nuevas propuestas de financiamiento, ya que el monto asignado dentro del presupuesto nacional no era suficiente para llevar a cabo el programa y la creación de nuevas plazas.

Más tarde llegó el *Modelo Educativo 2016 (ME)* planteado a partir de la Reforma Educativa, el cual buscó elevar la calidad de la educación en el país mediante la adaptación a los nuevos retos de la sociedad. Esto partía del fortalecimiento de la formación inicial, así como mejoras a la evaluación docente con la finalidad de cumplir los objetivos planteados en el nuevo ME.

Es así cómo se desarrolló la *Estrategia Nacional de inglés* publicada por la SEP en 2017, la cual buscaba subsanar las carencias de su predecesor (el PNIEB) al incorporar las nuevas reformas del modelo educativo. En el ámbito de la enseñanza de LE estas reformas influyeron en la formación inicial de los docentes. Se les requirió tener dominio del inglés por lo menos dos niveles más arriba del nivel de la clase que imparten. A su vez se abrieron nuevas plazas para profesores de lenguas en las escuelas públicas, se actualizaron los contenidos temáticos y los métodos de enseñanza. El objetivo principal de todos estos cambios fue que los alumnos de secundaria egresaran con una competencia del inglés de nivel B1, mientras que al egresar de preparatoria un B2. Cada uno de los niveles mencionados basados en las competencias establecidas en el MCER.

Esta estrategia propuso alcanzar el bilingüismo de la totalidad de los jóvenes y los maestros en México en un periodo de 20 años. Aquí es donde nos hacemos la pregunta, ¿es esta táctica realista dentro del paradigma nacional actual o es demasiado ambiciosa para esperar resultados favorables?

Desafortunadamente es bastante común que existan desfases entre las teorías educativas y la práctica dentro del aula. En el contexto de LE estos desencuentros se

hacen evidentes cuando se evalúan las competencias comunicativas en la lengua meta.

Al contrario de las expectativas generadas por todas las reformas que ha vivido la educación, el nivel de inglés de la población mexicana ha ido disminuyendo en los últimos años. Notamos algo verdaderamente preocupante al ver resultados de estudios internacionales como el *English Proficiency Index (EPI)* elaborado de manera anual por *Education First (EF)*. Comparemos los datos presentados en EPI entre 2014 y 2021. En 2014 México ocupó el puesto 39 entre 63 países evaluados, lo que lo sitúa en la categoría de bajo dominio del inglés. Mientras que en 2021 nuestro país se situó en el lugar 92 de 112 naciones participantes, cayendo a la categoría de dominio muy bajo del inglés. Dicho estudio también refleja que somos el penúltimo lugar entre el resto de los países de América Latina. Resultados que no se esperarían de México al tener en cuenta su cercanía con Estados Unidos.

Estamos ante un panorama inquietante, ya que desde el PNIEB no se han generado nuevas políticas para la enseñanza del inglés. Podríamos decir que en la actualidad se dan palos de ciego a la hora de impartir las clases de idiomas en las escuelas públicas y no sería sorprendente que esta disminución en el dominio de la lengua inglesa se siga presentando.

¿Qué podríamos hacer para mejorar este panorama?

En primera instancia debemos promover la motivación del alumno de aprender de manera autónoma. Hoy en día existen muchas herramientas digitales que nos pueden auxiliar en el aprendizaje de LE. Páginas web, cursos online, aplicaciones para vocabulario, plataformas para comunicarse con hablantes de todas partes del mundo, por mencionar sólo algunas de las herramientas disponibles gracias a la tecnología. Como profesores debemos familiarizar a los estudiantes con estos recursos y orientarlos en el salón de clases, porque a pesar de aportar grandes

beneficios al aprendizaje también pueden generar confusión.

Otro aspecto importante por resaltar es la capacitación docente. Los profesores deben estar actualizados en sus conocimientos y estrategias didácticas para darles a los alumnos una experiencia de aprendizaje significativa. Incorporar en sus clases el uso de la tecnología, aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en proyectos (ABP), etc. ayudará a motivar al alumno a seguir con su formación bilingüe y no dejar al inglés como una materia de relleno. Es por esto que es de suma importancia crear instituciones o centros de capacitación y evaluación docente calificados, donde se den cursos de actualización a los profesores.

De igual manera, es esencial tener congruencia entre los programas nacionales propuestos por los organismos públicos y las verdaderas necesidades de los estudiantes. Realmente no nos sirve tener estrategias tan extensas como las antes mencionadas si al ponerlas en práctica no se cumple con los estándares y mucho menos con los objetivos establecidos.

Hablar inglés, actualmente, se ha vuelto una necesidad más que un lujo. El masivo intercambio cultural propiciado por las nuevas tecnologías de transporte y comunicación nos abre la puerta a oportunidades inverosímiles para nuestros antepasados. Pero también trae consigo nuevos y mayores retos para las generaciones que aún se están formando.

La historia del inglés como materia obligatoria en el mapa curricular es corta comparada a la línea del tiempo de la escuela pública en general. Esto nos da pie a la esperanza de que con el tiempo podamos encontrar soluciones más eficientes a los problemas que se viven en la enseñanza de LE en la actualidad.

Se han dado pequeños pasos hacia la realización de una política adecuada. Pero es de suma importancia seguir desarrollando las estrategias nacionales de educación con la finalidad de elevar el nivel de competitividad de nuestros profesionistas. Buscar la creación de una verdadera política pública a escala federal que logre estandarizar las exi-

gencias del plan de estudio de inglés y que sea realmente obligatorio en todos los Estados de la República.

En materia económica se necesita destinar un presupuesto fijo para el desarrollo de los programas, ya que la carencia del apoyo en algunos estados causa que esta asignatura sea desplazada y sus recursos asignados a otras áreas.

Juega un rol importante la implementación de iniciativas novedosas para inclinar la balanza a nuestro favor, contribuir al ser autónomos en nuestro aprendizaje y utilizar los recursos tecnológicos que hay a nuestro alcance.

Sin embargo, no es un problema que podamos resolver individualmente. Al contrario, intervienen múltiples factores políticos, económicos y sociales los cuales debemos atender para lograr una mejor calidad en la enseñanza de lenguas extranjeras. El éxito, a grandes rasgos, en estos ámbitos generará ambientes que propicien el aprendizaje, así como mejores oportunidades laborales y de educación continua para los docentes y para el futuro de los jóvenes mexicanos.

Referencias

- Fernández, R. (2021). *Los idiomas con más hablantes en el mundo en 2021*. <https://es.statista.com/estadisticas/635631/los-idiommas-mas-hablados-en-el-mundo/>
- García, J.A., Martínez, J.L. y Killian, M.G. (2014). *El modelo organizativo del PNIEB y su vinculación con los tres niveles de educación básica*. VII Foro Internacional de Especialistas en Enseñanza de Lenguas. Universidad de Colima. P.p. 470 - 473.
- Martínez, J.L., Killian, M.G. y Del Ángel, L. (2016). Estudio autónomo y estrategias metacognitivas: sus implicaciones para mejorar el aprendizaje del idioma inglés en educación básica. *Revista de psicología y ciencias del comportamiento de la UACJS*, 7 (1), pp. 63 - 75.
- Ramírez, C. (2020). *Enseñanza del inglés a través de la historia de México*. Ediciones Normalismo Extraordinario.

- Ramírez-Romero. J. (s.f.). *La Enseñanza del Inglés en las Primarias Públicas de México: Las problemáticas de los Sujetos*. <http://mextesol.net/journal/public/files/cb023c762c0c4795e00c410a892a2f07.pdf>
- Ramírez, L.A., Pérez, C.J. y Lara. R. S. (2017). Panorama del sistema educativo mexicano en la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua. *Revista de cooperación*, 12, 16 - 21.
- Reyes, M.R., Murrieta, G. y Hernández, E. (2011). Políticas Lingüísticas nacionales e internacionales sobre la enseñanza de inglés en escuelas primaria. *Revista Pueblos y Fronteras*, 6 (12), 167-197.
- Secretaría de Educación Pública. (2017). *Estrategia Nacional de Inglés*.
- Secretaría de Educación Pública. (2016). *Modelo educativo: El planteamiento pedagógico de la Reforma Educativa*.

Estereotipos del peso en las personas y el body shaming

Arturo Vázquez Castillero

Universidad del Valle de Puebla
DC43417@uvp.edu.mx

Ensayo

Introducción

El físico, ¿Por qué el peso de alguien tiene que ser algo tan polémico? hablar de esto es socialmente delicado que lamentablemente se puede tomar a burla ya que es algo activo de manera social y tratan de querer justificarlo pero no nos damos cuenta, la agresión verbal puede tener repercusiones en el autoestima de cualquier individuo y no existe la suficiente información para poder combatir esta agresión, abordaremos el tema con la importancia que se merece dirigiéndonos a través de las experiencias propias, fases y moral en el ser humano en su expresión.

Hoy en día siendo una sociedad totalmente activa y guiada por los medios visuales, estamos abiertos a tener una opinión porque somos libres de poder expresarnos, pero nos da la idea de querer estereotipar a la gente y no solo por sus actos también por su apariencia, pero ¿Qué son los estereotipos? Un estereotipo se crea a partir de una imagen o percepción hacia una persona o un grupo de tanto que tendemos a crear un juicio de valor a base de una idea prevista y podemos afirmar nuestros puntos con lo que percibimos.

Tomaremos a los estereotipos y el juicio de valor enfocados hacia la apariencia, estos se crean principalmente por la talla corporal o el tamaño físico de la gente ya que comúnmente surge a primera vista; los cuerpos y su anatomía los podemos tocar desde ambos espectros: el ser saludable y tener un “cuerpo”. Pero ambos puntos conectan a un sig-

nificado general: mantener nuestro cuerpo en orden y balance ya que, aunque todos los cuerpos sean diferentes no podemos recomendar lo mismo para todas las personas.

Al empezar por la adolescencia y los inicios de la pubertad muchos tomamos como inspiración figuras públicas ya que estos en la mayoría nos venden una idea de lo que “debería estar bien” y lo que es “perfecto” y en estos medios existe demasiada representación perpetuando el estar delgado como lo ideal, con base a esto en esta etapa es cuando principalmente los problemas de inseguridad, autoestima o dismorfia corporal empiezan a generarse.

Al tener tanta representación en los medios de los “estándares de belleza” tanto de celebridades como películas y realitys, llegamos a crear un estándar e idealizar una realidad alterna a lo que vemos fuera de la pantalla y queremos encontrar similitudes a nosotros queriendo ser delgados, con facciones perfectas y guiarnos por el estereotipo de adolescente entrando a la pubertad que nos presenta la televisión, nos influyen sumamente los medios visuales ya que tratan siempre de presentar lo que debe ser perfecto transmitiendo hacia un público en general y no podemos evadir esta idea centrando nuestra atención a algún aspecto físico que no es notoriamente visible en nuestro cuerpo, llevándolo a volver un defecto y haciéndonos mostrarlo públicamente si es que no sabemos manejar nuestra dismorfia.

Es necesario aclarar que no podemos romantizar una talla y decir que es perfecta ya que nos estamos abriendo a normalizar la obesidad y los desórdenes alimenticios en cualquier persona por que aunque está bien normalizar los cuerpos, tenemos que poner un alto al idealizar una belleza inalcanzable.

Desde mi experiencia al ser una persona morena y gorda al entrar a la secundaria yo era un blanco fácil para ser agredido verbalmente y generar bullying que hoy en día se le conoce como body shaming, que es esta nueva palabra para encasillar el bullying contra el cuerpo, se llega a dar a muchos malentendidos porque algunas personas creen que queremos normalizar las tallas y los cuerpos de las personas.

Este concepto encasilla el maltrato hacia el cuerpo de un grupo de personas por el cómo lucen físicamente burlándose o humillando la apariencia, llevando en su mayoría a causar desórdenes alimenticios o trastornos mentales es una situación que hasta hoy en día surge y nosotros como adolescentes tenemos que poner un alto para no seguir promoviendo el odio.

No medimos el valor y acción de nuestras palabras ya que esto podría parecer muy divertido, porque es demasiado fácil querer agredir o hacer menos a alguien desde tu casa en las redes sociales y aun peor existen personas que creen es aún más divertido realizar estos actos en la vida real con “bromas” que realmente son armas indirectas ya que no medimos nuestra moral haciendo estos actos, porque no tomamos en cuenta que tanto daño le podemos hacer a alguien hasta ver las consecuencias de nuestros actos.

El no poder hablar con alguien de estos temas surge un miedo, ya que podríamos recibir burlas por el hecho de querer desahogarte con alguien, esto te lleva a muchas circunstancias dañinas que residen en tu cuerpo; a base de estos traumas yo experimente problemas psicológicos que me guiaron a trastornos alimenticios llegando a sufrir anorexia nerviosa a los 14 años durante la secundaria.

La anorexia se divide en 2 tipos: compulsiva se caracteriza principalmente por auto generarse vómito o consumir algún tipo

de laxantes para poder bajar de peso antinatural; la restrictiva resiste constantemente en no consumir alimentos o lo más mínimo de consumibles, que es lo que yo sufrí.

La presión social de ver a la gente popular siendo delgada mientras yo era el excluido del salón me hizo tener la idea de querer bajar de peso y dejar de comer para poder encajar dentro del grupo, esto me llevo a el punto de no desayunar nada todos los días, tomar demasiada agua para no causar el hambre e incluso si me llegaba a dar hambre era comer una porción mínima de fruta y hacer ejercicio intenso, había días en los que no podía respirar totalmente y me mareaba por la falta de nutrientes y energía que me faltaba, también llegue a causar vómito pero fueron contadas las veces.

Es curioso resaltar que mi recuperación fue a través de la interacción en redes sociales ya que a las personas que considero amigos y círculo cercano les gustaba como me expresaba sin importar mi peso corporal, entonces decidí pensar en que quería transmitir y lo que quería expresar como artista y persona desde el pensamiento propio, porque vale más que me critiquen por mi actitud y trabajo que por mi peso y anatomía.

Pareciera que somos un objeto y cualquier persona puede opinar sobre nosotros sin importar lo que hacemos como personas, no está bien criticar a alguien en general por que llegamos a destacar de manera indirecta los defectos que existen en nosotros, está bien relacionarnos con la apariencia de alguien, pero no podemos justificar el agredir y querer opinar sobre el cuerpo de alguien más porque no nos pertenece el tener control sobre otra persona y menos sin saber por lo que está pasando.

También dentro de lo malo aprendí algo bueno y es que nuestro cuerpo no nos define como personas y un consejo que daría para todas las personas que sufrieron esto o lo están pasando me gustaría decirles que no somos nuestro cuerpo, somos algo temporal y cuando no estemos en vida no nos van a recordar por nuestra talla o anatomía física si no por las acciones y los cambios que hicimos como personas.

UVP

UNIVERSIDAD
DEL VALLE DE PUEBLA

PLANTEL PUEBLA

3 Sur 5759 Col. El Cerrito
CP. 72440 Puebla, Pue., México

 | www.uvp.mx | [#YolohagoUVP](https://twitter.com/YolohagoUVP)